

Rolul relațiilor copil-părinte în formarea personalității unui copil cu paralizie cerebrală

CZU 376 |

Emilia LAPOȘINA

dr., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Rezumat: *Articolul conține o analiză a literaturii științifice și metodologice privind problema studierii personalității copiilor cu paralizie cerebrală. Se definește rolul relațiilor copil-părinte în dezvoltarea mentală și socială a copiilor, sunt prezentate trăsăturile caracteristice ale personalității copiilor cu paralizie cerebrală, se acordă o atenție extinsă influenței stilului parental și interacțiunii părinților cu copilul asupra formării personalității acestuia.*

Cuvinte-cheie: *copilărie, părinți, relații copil-părinte, paralizie cerebrală, familie, reabilitare, strategie de educație parentală.*

Abstract: *The article contains a theoretical review of the scientific and methodological literature on the issue of studying the personality of children suffering from cerebral palsy. The role of child-parent relations in the mental and social development of children is defined, the characteristic features of the personality of children with cerebral palsy are presented, and extensive attention is paid to the influence of parenting styles and parents' interaction with children on the formation of children's personality.*

Keywords: *childhood, parents, child-parent relations, cerebral palsy, family, rehabilitation, parenting strategy.*

Olga IEVLEVA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Subiectul bunăstării mentale și fizice a unui copil este unul dintre cele mai actuale în diverse științe, inclusiv în psihologie, sociologie și pedagogie. Programele moderne de educație preșcolară și școlară au ca scop dezvoltarea copilului ca personalitate unică și creativă. Un rol important în acest proces îl joacă sprijinul sociopedagogic pentru familiile care cresc copii de diferite vârste, inclusiv cu dizabilități.

Copiii cu paralizie cerebrală (în continuare – PC) necesită a atenție sporită din partea specialiștilor, deoarece educația și creșterea acestora se realizează ținând cont de caracteristicile specifice asociate cu evoluția bolii, după cum afirmă cercetătorii T. Vlasova [4], I. Levchenko și V. Tkacheva [4], E. Mastjukova [10] etc. Cel mai însemnat rol în formarea personalității unui astfel de copil îl are familia, care se confruntă cu o mulțime de dificultăți, atât materiale, cât și psihologice. Problemele familiale, strategiile incorect alese în relația copil-părinte, lipsa asistenței psihologice și pedagogice calificate au un impact negativ atât asupra dezvoltării copilului, cât și asupra tuturor membrilor familiei, ceea ce poate conduce la o augmentare a anxietății, agresivității și izolării fiecăruia dintre ei [6].

Cercetătoarea E. Meshcheryakova și coautorii relevă faptul că greșelile în interacțiunea familială cu un copil cu PC pot avea consecințe nedorite, printre care: pasivitatea socială a copilului, izolarea, inadaptația, retragerea în propriile experiențe. Prin urmare, studierea influenței relațiilor copil-părinte asupra formării personalității unui copil cu PC, pentru a identifica strategii eficiente ce ar contribui la îmbunătățirea relațiilor copil-părinte în familiile care cresc copii din această categorie, este un imperativ [11].

Paralizia cerebrală este o boală gravă, care apare la copii din cauza deteriorării creierului și a măduvei spinării în stadiile incipiente ale formării lor, inclusiv în timpul dezvoltării intrauterine, la naștere sau în perioada neonatală. Unul dintre principalele simptome clinice ale paraliziei cerebrale este afectarea funcției motorii. Copiii cu paralizie cerebrală pot suferi și tulburări vizuale, auditive, de vorbire și intelectuale. Unii au sindroame convulsive [9]. Potrivit lui E. Mastjukova, tulburările de vorbire reprezintă 80% din tabloul clinic de paralizie cerebrală [10].

Potrivit multor cercetători, calitățile personalității unui copil se conturează până la vârsta de 6 ani. Astfel, I. Podlasyi a menționat că un copil de șase ani poate fi perceput ca o persoană, deoarece este deja conștient de unele norme de comportament, deci îl putem compara cu alții [15]. D. Elkonin este de acord cu acest punct de vedere și afirmă că, la sfârșitul vârstei preșcolare, copilul prevede la ce pot duce acțiunile sale, trăiește nu numai în prezentul situațional, ci și în viitor. Comportamentul copilului devine mai independent de influențele mediului, mai conștient și arbitrar [18]. N. Nepomnyashchaya atrage atenția asupra faptului că subestimarea personalității unui copil, începând cu vârsta de 5-6 ani, are consecințe negative nu numai pentru această perioadă de vârstă, ci și pentru întreaga viață [12].

Principalele calități psihologice ale personalității copiilor cu PC sunt strâns legate de principalul simptom clinic al bolii – afectarea funcției motorii. Toți copiii cu PC au probleme legate de coordonarea mișcărilor, tonusul muscular slăbit sau spasmodic, forța insuficientă și controlul mușchilor. Aceste limitări fizice le pot afecta capacitatea de a îndeplini sarcinile zilnice și de a participa la activități fizice. De asemenea, copiii cu PC pot avea probleme privind dezvoltarea vorbirii și a abilităților de comunicare: dificultăți în pronunțarea cuvintelor, în alcătuirea propozițiilor și în înțelegerea mesajelor verbale ale altora. Toți copiii cu PC au tulburări de atenție, concentrare, întâmpină dificultăți în procesarea informațiilor. În special, are de suferit percepția auditivă, memoria imaginativă și cea motorie. Bunăstarea emoțională și socială a copiilor din această categorie are, de asemenea, propriile sale caracteristici: copiii oboresc repede în timpul comunicării, le este greu să determine sentimentele și emoțiile altor persoane, mulți sunt excesiv de vulnerabili, sunt caracterizați de o stimă de sine prea scăzută sau exagerată. În general, au dificultăți de interacțiune cu cei din jur. E. Semenova și coautorii săi indică tulburări semnificative ale percepției spațiale și ale reprezentărilor temporale la acești copii. Natura activității mentale a copiilor cu PC este influențată de fenomene cerebrale, exprimate prin performanțe intelectuale scăzute, precum și de inerția activității mentale [16]. T. Vlasova și M. Pevzner subliniază că întârzierile de dezvoltare de tipul infantilismului mental sunt cele mai frecvente în rândul copiilor cu PC, fiind cauzate de dizarmonia între maturarea sferei intelectuale și emoțional-volitivă și imaturitatea celei din urmă [4].

Studiile efectuate de L. Peresleni au arătat următoarele: copiii cu paralizie cerebrală denotă adesea o imaturitate a sferei emoțional-volitivă chiar și la vârsta de 15-18 ani, ceea ce poate împiedica adaptarea lor șco-

lară, profesională și socială. Unii copii manifestă ego-centrism, combinat cu imaturitate mentală. În anumite cazuri, se poate observa o combinație de imaturitate emoțional-volitivă și manifestări precoce de sexualitate. Semnele imaturității sferei emoțional-volitivă se manifestă și prin interesul crescut pentru activitățile de joc, efort volitiv redus, activitate intelectuală fără scop și sugestibilitate crescută. În loc de vivacitate și veselie autentice, există o predominanță a dezinhibării motorii, a instabilității emoționale, precum și a activității de joc limitate și repetitive. Copiii pot prezenta o epuizare rapidă și inerție, iar lipsa spontaneității copilărești afectează manifestarea emoțiilor [14]. Potrivit lui I. Mamaichuk și E. Mastjukova, copiii cu paralizie cerebrală, în special la vârsta școlară, sunt predispuși la dezamăgire, instabilitate emoțional-volitivă voluntară, anxietate [9; 10].

Formarea și dezvoltarea personalității unui copil cu PC este influențată de mulți factori. Caracteristicile fizice și limitările asociate cu paralizia cerebrală afectează stima de sine, încrederea în sine și capacitatea de a interacționa cu lumea exterioară. Faptul de a avea prieteni, participarea la diverse proiecte sociale, existența unor condiții adecvate de învățare, acceptarea sprijinului din partea specialiștilor, suportul emoțional și manifestarea înțelegerii de către oamenii din jur pot contribui la dezvoltarea stimei de sine pozitive, a abilităților sociale și a motivației pentru noi realizări. Accesul la educație de calitate și o abordare individualizată a învățării, programele educaționale speciale, metodele și resursele adaptate la particularitățile fizice și cognitive pot contribui la succesul lor academic, la autodezvoltare și la dezvoltarea potențialului.

Cu toate acestea, o influență specială asupra dezvoltării personalității unui copil cu PC este exercitată de familie și de profilul relațiilor copil-părinte. Relațiile copil-părinte sunt o formă specială de interacțiune și relație între părinți și copiii lor [6]. Acestea țin de conexiunea emoțională, înțelegerea reciprocă, comunicarea, educația și îngrijirea. Relațiile copil-părinte au un impact profund asupra dezvoltării, comportamentului, bunăstării emoționale și stimei de sine a copilului. În această relație, părinții joacă rolul principalilor educatori și sunt un model pentru copiii lor. Ei le oferă dragoste, sprijin și securitate, îi învață ce înseamnă abilități sociale, valori și norme comportamentale. Părinții sunt, de asemenea, responsabili pentru asigurarea nevoilor fizice, emoționale și psihologice ale copiilor [5]. În relația părinte-copil, este important să existe respect reciproc, încredere și apropiere emoțională între subiecți. Comunicarea deschisă și eficientă conduce la înțelegere reciprocă și la rezolvarea conflictelor. Părinții ar trebui să fie pregătiți să se adapteze și să-

și schimbe abordarea în funcție de vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile copilului [6].

Calitatea relațiilor copil-părinte are repercusiuni semnificative asupra bunăstării psihologice și emoționale a copiilor. Relațiile stabile și de susținere contribuie la formarea stimei de sine pozitive la copii, la o dezvoltare sănătoasă, la o mai bună adaptare socială și la succesul școlar. Cu toate acestea, relațiile copil-părinte pot fi diferite și depind de factori culturali, sociali și individuali. Este important să ne amintim că familiile și părinții sunt diferiți, or, fiecare familie își găsește propria cale în stabilirea și menținerea unor relații sănătoase și armonioase.

Influența părinților asupra personalității unui copil cu PC este mare. Potrivit lui G. Andreeva, "calitățile personale și abilitățile sociale se formează în cadrul unor activități comune, precum și în comunicarea cu alții. Acestea se formează în condițiile unor grupuri sociale reale în care funcționează personalitatea" [1, p. 241]. Părinții sunt cel mai apropiat cerc de oameni, uneori singurul, pentru copiii cu PC. Influența relațiilor copil-părinte asupra personalității copiilor cu PC poate fi atât pozitivă, cât și negativă.

Relațiile negative copil-părinte se răsfrâng negativ asupra personalității copilului cu paralizie cerebrală.

Lipsa sprijinului emoțional. Dacă părinții nu acordă suport emoțional, copilul se poate simți inferior, nedorit sau neînțeles. Acest lucru poate duce la o scădere a stimei de sine, la dezvoltarea sentimentelor de inferioritate și, eventual, la depresie. Dacă părinții nu acordă suficientă atenție și grijă, la copil poate apărea un sentiment de respingere și singurătate. Lipsa de stimulare și interacțiune poate încetini creșterea copilului și poate îngreuna adaptarea sa socială și emoțională. L. Badalyan semnalează că mulți părinți exercită o tutelă excesivă, vorbesc constant despre boală și tratament, restricționează comunicarea copilului cu copiii sănătoși, nu-i permit să efectueze chiar acțiuni fezabile. Toate acestea reprezintă premise pentru dezvoltarea egocentrismului, a pasivității, a conștientizării proprii exclusivității și a neatentei față de oamenii din jur [2].

Atitudine negativă și critică. Mulți părinți critică sau au o atitudine negativă față de restricțiile asociate bolii copilului lor. Într-o stare de stres sau de izbucnire emoțională, părinții pot acuza copilul cu voce tare, ceea ce îl poate determina să se simtă inferior și respins. Atitudinea negativă a părinților poate limita, de asemenea, capacitatea copilului de a-și dezvolta potențialul și independența. L. Peresleni atrage atenția asupra faptului că mulți copii sunt extrem de impresionabili: ei reacționează dureros la tonul vocii, observă cea mai mică schimbare a dispoziției părinților lor, reacționează brusc la întrebări și sugestii

aparent neutre [14].

În plus, dacă părinții nu-i oferă unui copil cu PC oportunități de dezvoltare și independență, aceasta poate determina dependența și limitarea potențialului său. Lipsa de stimulare și suport în procesul de învățare și dezvoltare poate afecta progresul academic și oportunitățile copilului. Dacă părinții îl plasează într-o poziție inegală față de alți copii, una din consecințe poate fi stigmatizarea și izolarea socială. Copilul se poate simți respins și incapabil.

Stilul autoritar al relațiilor copil-părinte, caracterizat prin control strict și restricții, poate avea efecte deosebit de negative asupra personalității unui copil cu PC. Deci, într-o relație autoritară, un copil poate simți lipsă de libertate și independență, ceea ce poate duce la o scădere a stimei de sine. Regulile și interdicțiile stricte pot rezulta, în general, izolarea socială a copilului. În plus, copilul poate fi lipsit de posibilitatea de a lua decizii și de a prelua inițiativa. Acest lucru poate genera dependența de adulți și lipsa de independență și de abilități de autoreglementare. Adoptând un stil autoritar de relații, părinții dictează adesea reguli și așteptări fără a ține cont de opinia copilului, ceea ce, în cele din urmă, se poate solda cu lipsa totală de dorință a copilului de a-și exprima opinia. Lipsa unei comunicări deschise și constructive poate împiedica dezvoltarea abilităților de exprimare a propriilor gânduri și sentimente, iar volumul de muncă constant și teama de pedeapsă pot provoca anxietate.

Stilul indiferent al relațiilor copil-părinte, caracterizat prin dezinteres și lipsa implicării părinților în viața copilului, poate avea un impact negativ asupra personalității unui copil cu PC. În plus, lipsa de sprijin și atenție, indiferența din partea părinților poate determina scăderea motivației copilului pentru dezvoltarea ulterioară, creșterea anxietății și teama de a rămâne singur acasă. K. Semenova evidențiază faptul că trăsăturile de caracter negative la copiii cu PC se formează și se consolidează, într-o mare măsură, datorită supraprotecției. Părinții, temându-se că copilul va cădea, va scăpa vasele sau se va îmbracă incorect, îl privează de independență și preferă să facă totul pentru el. Acest lucru conduce la faptul că copilul crește pasiv și indiferent, nu depune efort pentru a deveni independent, își dezvoltă dispoziții de dependență, egocentrism, un sentiment de dependență constantă față de adulți, îndoială de sine, timiditate, vulnerabilitate, izolare, forme inhibitoare de comportament. Unii copii manifestă un comportament demonstrativ și au tendința de a-i manipula pe alții [16].

Stilul liberal al relațiilor copil-părinte, caracterizat printr-un grad ridicat de libertate, sprijin și respect pentru individualitatea copilului, poate avea un impact pozitiv asupra personalității unui copil cu PC. Liberta-

tea și deschiderea în relațiile copil-părinte contribuie la dezvoltarea abilităților sociale ale copilului cu PC: el are posibilitatea de a interacționa cu alte persoane, de a-și dezvolta empatia, cooperarea și de a se adapta la diferite situații; se simte valoros și important, ceea ce îl ajută să depășească dificultățile și să-și formeze abilitățile necesare. Stilul liberal al relațiilor îi permite copilului să ia decizii și să-și dezvolte inițiativa. El are ocazia să exploreze lumea și să învețe singur, ceea ce contribuie la dezvoltarea abilităților de autoreglare și la acceptarea responsabilității. În general, acest stil de relații copil-părinte implică sprijinirea și încurajarea copilului în dezvoltarea abilităților sale și în atingerea obiectivelor propuse. Părinții îl pot ajuta să-și descopere interesele și să le dezvolte. Ei își exprimă dragostea, grija și sprijinul, ceea ce îl ajută pe copilul cu PC să se simtă important și valoros. Părinții, adaptând strategia de interacțiune la particularitățile copilului lor, la nevoile sale fizice și psihologice, la caracterul și temperamentul său, îl ajută să depășească dificultățile și să-și valorifice potențialul.

În general, mulți părinți ai copiilor cu paralizie cerebrală sunt implicați activ în procesul de educație și dezvoltare a acestora. Ei îl ajută pe copil să-și dezvolte și să-și aplice abilitățile, să-și manifeste potențialul și să-și lărgască orizontul cognitiv, ceea ce contribuie la formarea competenței sociale și la consolidarea legăturilor sociale. De asemenea, părinții oferă sprijin emoțional și psihologic, stimulând copilul să depășească dificultățile emoționale și să dezvolte mecanisme de adaptare la provocările vieții [17].

În concluzie: Deși există numeroase studii privind particularitățile influenței relațiilor copil-părinte asupra personalității copilului cu PC, cercetările la acest subiect trebuie continuate și aprofundate. Schimbările care au loc la scară globală sub aspect economic, de mediu și social, progresul tehnologiei informației contribuie la o schimbare a stilului de viață al familiei. Noile tendințe în asistența familiilor care cresc copii din această categorie ar trebui să țină cont de schimbările la zi și să se adapteze la ele. Problema solicită o rezolvare urgentă și din cauza situației epidemiologice complexe din lume, prin identificarea unor posibilități de oferire a asistenței la distanță părinților care cresc copii cu dizabilități. De asemenea, se cere un studiu detaliat al dificultăților existente în relația dintre părinți și copiii cu PC.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Андреева Г.М. Социальная психология М.: Аспект Пресс, 2001. 290 с.
2. Бадалян Л.О. Невропатология. М.: Academia, 2015. 396 с.
3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб.: Питер, 2009. 400 с.
4. Власова Т.А. О детях с отклонениями в развитии. М.: Просвещение, 1973. 176 с.
5. Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб.: Лань, 2003. 654 с.
6. Кучина Т.И. Детско-родительские отношения и психологическое благополучие подростков. М.: Директмедиа Паблишинг, 2022. 108 с.
7. Левченко И.Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. М.: Просвещение, 2008. 239 с.
8. Левченко И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. М.: Академия, 2001. 410 с.
9. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. СПб.: Речь, 2006. 400 с.
10. Мастюкова Е. М. Специальная педагогика. Подготовка к обучению детей с особыми проблемами в развитии. Ранний и дошкольный возраст. М.: Классика-стиль, 2003. 320 с.
11. Мещерякова Э.И. Учет отношения родителей к заболеванию ребенка ДЦП в психологическом сопровождении семьи. Нац. исследовательский Томский гос. ун-т. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2016. 163 с.
12. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности. Теория и практика. М.: Владос, 2003. 192 с.
13. Оганесян, М.А. Особенности формирования личности у подростков с детским церебральным параличом. Наукосфера, № 5, 2020. С. 14-17.
14. Кузнецова Л. В. и др. Основы специальной психологии. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 480 с.
15. Подласый И.П. Курс лекций по специальной педагогике. М.: Владос, 2006. 352 с.
16. Семенова К.А. Клиника и реабилитационная терапия детских церебральных параличей. RUGRAM, 2013. 328 с.
17. Трофимова Н. М. Основы специальной педагогики и психологии. СПб.: Питер, 2006. 304 с.
18. Эльконин Д.Б. Детская психология. М.: Академия, 2008. 383 с.